

داستان نفت...

نفت از اینجا آغاز شد!

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

به دنبال واگذاری امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت به ویلیام ناکس دارسی و پس از پنج سال جستجو، کشورمان و البته خاورمیانه در پنجم خردادماه ۱۲۸۷ خورشیدی مصادف با ۲۶ می ۱۹۰۱ میلادی، فوران نخستین حلقه چاه را نظاره کرد.

ماده سیاه رنگی که لقب طلای سیاه را به خود گرفت، با گذشت سالیان سال و عبور از مراحل گذار تاریخی و تحولاتی که بر ایران و منطقه خاورمیانه گذشت هرگز ذره ای از ارزش خود را از دست نداد و تأثیرش بر تحولات جوامع درگیر کاسته نشد و بلکه به نوبه‌ی خود قطار توسعه و پیشرفت ایران را که سالیانی چند در خواب عمیقی فرو رفته بود، به سرعت به حرکت درآورد و بار دیگر بر همگان اثبات شد که ایران و به‌خصوص جنوب مهد تولد و بارور شدن نخستین‌ها در جهان و خاورمیانه است.

اکتشاف نفت در مسجدسلیمان این شهر را به نخستین شهر نفتی ایران و پایتخت نفت در سرزمین کهن و باستانی ایران زمین و خاورمیانه بدل کرد تا این مهم، فصلی جدید و درخشان در جنوب و در راستای پیشرفت ایران باشد.

واژگان کلیدی: نفت، اکتشاف، توسعه، تاریخچه، مناطق نفت‌خیز